

Greet De Baets

Prof. dr. Guido Pennings
Voorzitter van de Ethische Commissie

E ethics.lw@ugent.be
T +32 9 264 39 70

Blandijnberg 2
B-9000 Gent
België

www.ugent.be

DATUM
16 december 2022

PAGINA
1/2

ONS KENMERK
2022-40

Advies van de Ethische Commissie

Betreffende: Aanvraag tot advies van 08/11/2022 door Greet De Baets (onderzoeker) en Prof. Sofie Decock (promotor).

Titel van het project: *Het aikido-interactie-experiment.*

De Commissie keurt de aanvraag goed maar vraagt dat er wordt nagedacht over het opnemen van de naam en e-mail op de voorbereidende vragenlijst. Aangezien men zal pseudonomiseren, kan men dit wellicht ook al van bij aanvang doen.

Hoogachtend

Guido Pennings
Professor Ethiek en Bioethiek

DATUM
16 december 2022

PAGINA
2/2

ONS KENMERK
2022-40

Voorzitter van de Ethische Commissie van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Bioethics Institute Ghent (BIG)
Universiteit Gent
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap
Blandijnberg 2
B-9000 Gent
België